

ÚY TISHQANI (*MUS MUSCULUS*) NIŃ ADAMLAR TURMISINDAĞI HÁM BIOLOGIYALIQ ÁHMIYETI

S.Seytnazarov .G Nurekeeva . S.Tajibaeva B Jumabaeva
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751687>

Annotatsiya Usı ilimiy jumista adamlarǵa jaqın jerde jasaytuǵın úy tishqanı (*Mus musculus*)nıń biologiyalıq hám xojalıqtaǵı áhmiyeti sóz etiledi.

Аннотация В данной научной работе рассмотрены биологические особенности и хозяйственное значение домашней мыши (*Mus musculus*), обитающей вблизи человека.

Annotatsiya Ushbu ilmiy ishda odamlarǵa yaqın hududlarda yashovchi uy sichqonlari (*Mus musculus*) ning biologik xususiyatlari va xo'jalikdagi ahamiyati yoritilgan.

Abstract This scientific work describes the biological characteristics and economic importance of the house mouse (*Mus musculus*), which lives in close proximity to humans

Gilt sózler: epizotiya, epidemiya, biosanitar, biocenoz, vakcina.

Ayrım túr haywanlar adamlarǵa júdá jaqın jerlerde tirishilik etiwge beyimlesken bolıp olardıń kópshiligi sinantrop halda jasaydı [1]. Solardıń ishinde úy tishqanı (*Mus musculus*) adamlar bar jerlerde yaǵnıy oaziste adamlar menen birgelikte jasap, belgili dárejede payda hám zıyanın tiygizip tirishilik etip kelmekte. Ásirese hár túrli zoonozlı keselliklerdi, adamlarǵa juqtırıp adamlar arasında epidemiyalardı payda etkenligi tariyxta málim. Sonıń ushında bul haywanlardıń biologiyasınıń hám áhmiyetin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Bul kemiriwshi haywanınıń sanı jıldıń túrli waqıtlarında ózgerip turadı. Qolaysız qıs sharayatlardıń násildiń tez kóbeyiwine tosqınlıq etedi, sonıń ushın úy tishqanları báhár hám jaz máwsimlerinde jaqsı kóbeyip rawajлана aladı. Gúz máwsiminiń baslarına kelip, bul haywanlar populyatsiyasında sanı júdá kóp boladı. Qolaylı sháriyatlarda kóbeyiwshelik jıl dawamında baqlanadı. Sanı artıp ketken jılları adamlar ushın epidemiologiyalıq qawip tuwdıradı. Olar pseudotuberkulyoz, leptospiroz, tulyaremiya, oba hám basqada ótkir juqpalı usı siyaqlı kesellikler deregi bolıw múmkin [2]. Kesellikler usı haywanınıń qan sorıwshı parazitleri sanalǵan búrgeler arqalı juǵıwı múmkin.

Úy tishqanlarında sút bezleri óspesin keltirip shıǵarıwshı ayırım viruslar ushırasıp, alımlardıń pikirine kóre adamlar bul virustı ózine juqtırса kókreк bezi qawipli óspe keselliginiń rawajlanıwına sebepshi bolıwı múmkin degen ilimiy ádebiyatlarda maǵlıwmatlar bar .

Úy tishqanı zıyanı olar adamlardıń dánxanalarda saqlanǵan dánler rezervlerine, sonıń menen birge hár túrli turmısta qollanılatuǵın ásbap –úskenelerine yaǵnıy xojalıq buyımlarına zıyanı tiyedi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Insanlar ásirler dawamında bul kemiriwshi haywanlar gúresip kelmekte songı jılları elektr ótkeriwshiler sımlarğa zıyanın tiygizip baylanıs kommunikatsiya tarawlarınıń is sapasında tómenletip atırǵanlıǵı turmista málim bolmaqta.

Dala hám tábiyiy jaǵdayda hár túrli diyxansılıq ósimliklerdiń tamır sistemasına zıyan tiygizedi hám ósimliklerdiń ónimdarlıǵın tómenletedi. Bunnan tısqarı olar úylerde emlewxanalarda, hár túrli kárxana keńselerinde ushırasıp ózleriniń tirishilik ónimleri menen pataslaydı

Úy tıshqanlarınıń biologiyalıq túr sıpatında insanlarğa paydasıda bar. Mısalı olardan kóp jıllar dawamında úlken ilimiy oraylarda, ilim izertlew institutlarında laboratoriyalarda tájiriye haywanı sıpatında paydalanıladı. Olardı ornawlı terrariumlarda baǵıp laboratoriyalarda hár túrli meditsinalıq dári-darmaqlardı, vaksinalardı hám de kóplegen záhárli ximiyalıq zatlardıń organizmge tásirin úyreniwde qollanadı. Bul haywanlar tábiyatta jırtqısh biosanitar haywanlar ushin tiykarǵı azıq-awqat bolıp esaplanadı.

Úy tıshqanlarınan usınday tájriyelerde qollanıw ilimde “altın standart” dep tán alınǵan [3]. Úy tıshqanlarınıń genomın dekodlastırıw 2002 jılı juwmaqlandı. Ilimpazlar úy tıshqanı geniniń 80% adamlar genlerine jaqın ekenin anıqladı.

Juwmaqlap aytqanda biosferada, bizdi qorshap turǵan ortalıqta kerek emes túrdiń ózi joq, hár bir túr biologiyalıq jaqtan qaraǵanda úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Сейтназаров С.К. Популяционные особенности фонового вида большой песчанки (*Rhombomys opimus*) как индикатора состояния среды // Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 2002. – 19 с.
2. Реймов Р.Р., Кенжебаев А., Кулымбетова Т., Реймов А., Сейтназаров С. Экология, паразитофауна грызунов и ландшафтно-эпизоотологическое районирование южного Приаралья // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. № 4. Нукус, 1995. С. 37–54.
3. Ривкус Ю.З. Особенности развития эпизоотии чумы среди грызунов Кызылкумов // В кн.: Фауна и экология грызунов. – Москва, 1985. – С. 5–106.